

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA GOSTRONOMIK TURIZMNING
SAYYOHLIK INDUSTRIYASIGA TA'SIRI**

Toshkent Kimyo Xalqaro Universiteti turizm tou-72

3-kurs talabalari

Abdullayeva Shahzoda Ravshanjonovna

Tolibov Shermuhammad Ravshanovich

S82423007@gmail.com

ORCID 0009-0009-7556-4699

Muhammadjon1130@icloud.com

ORCID 0009-0006-1934-8252

Annotatsiya: *O'zbekiston respublikasida gastronomik turizmning rivojlanishi, mamlakatning sayyohlik sohasini yangi bosqichga olib chiqishda muhim ahamiyatga ega. Ushbu maqolada, O'zbekistondagi gastronomik turizmning sayyohlar oqimiga ta'siri tahlil qilinadi. Olimlarning fikriga ko'ra, gastronomik turizm sayyohlarni faqat tabiiy va madaniy yodgorliklar bilan emas, balki mahalliy taomlar orqali ham jalb qiladi. Shuningdek, gastronomik festivallar, mahalliy oshpazlik kurslari va restoranlar tarmog'ining rivojlanishi sayyohlar oqimini oshirishga yordam beradi. Ushbu maqolada O'zbekistonda gastronomik turizmning rivojlanishiga tahliliy yondashuv bilan qaraladi. Sayyohlar oqimiga gastronomik turizmning ta'siri va bu sohadagi mavjud imkoniyatlar hamda muammolari tahlil qilinadi. Bundan tashqari gastronomik turizmning kelajakdagi rivojlanish istiqbollari ham ko'rib chiqiladi.*

Annotation: *Gastronomic tourism plays a significant role in boosting Uzbekistan's tourism industry. This article explores how local cuisine and culinary events influence tourist attraction. It highlights that visitors are drawn not only by cultural and natural sites but also by traditional dishes. The paper analyzes the contribution of gastronomic festivals, culinary training, and restaurant expansion to tourism growth. Additionally, it discusses current challenges, opportunities for expansion, and the future prospects of gastronomic tourism as a strategic element for national economic development.*

Аннотация: *Гастрономический туризм в Узбекистане является важным фактором развития туристической индустрии страны. В статье рассматривается влияние местной кухни и гастрономических мероприятий на привлечение туристов. Отмечается, что помимо природных и культурных достопримечательностей, путешественников привлекают национальные блюда. Анализируется роль гастрономических фестивалей, кулинарных курсов и сети ресторанов в увеличении туристического потока. Кроме того, в работе*

обсуждаются существующие проблемы, перспективы роста гастрономического туризма и его стратегическое значение для экономики страны.

Kalit so'zlar: *gastronomik turizm, gastronomik sayyoh, milliy va an'anaviy taom, pazandachilik turizmi, turizm sohasining rivojlanishi, marketing, turizm tarmog'ining modernizatsiyasi, gastronomik festivallar.*

Key words: *gastronomic tourism, tourist inflow, national and traditional food, culinary tourism, tourism development, marketing, tourism modernization, gastronomic festivals.*

Ключевые слова: *гастрономический туризм, гастрономический турист, национальная и традиционные кухня, кулинарный туризм, развитие туризма, маркетинг, модернизация туризма, гастрономические фестивали.*

Kirish:

Turizm-bu odamlarning o'z mamlakatidan yoki boshqa mamlakatlardan boshqa turistik joylarga sayohat qilish, yangi joylarni o'rganish, dam olish maqsadida amalga oshiriladigan faoliyatdir. BMTning Turizm Tashkiloti (UNWTO) turizmni "odanlar tomonidan doimiy yashash joyidan tashqarida amalga oshirilgan sayohatlar va faoliyatlar" sifatida ta'riflaydi. (World Tourism Organization, 2008).

1-rasm. Registon maydonidagi sayyohlar-O'zbekistonda madaniy-tarixiy markazi.

Turizm nafaqat sayohat qilishni, balki turli madaniyatlarni o'rganish, tabiiy go'zalliklarni ko'rish, tarixiy va arxitektura yodgorliklarini ziyorat qilish kabi faoliyatlarni ham o'z ichiga oladi. Turizmning besh asosiy turi bor, bular: dam olish turizmi (odamlar dam olish, o'zlarini tiklash yoki hayotning kundalik tartibidan chiqish uchun sayohat qilishadi), madaniy turizm (tarixiy joylarni ziyorat qilish, san'at va madaniyatni o'rganish), ekoturizm – tabiiy muhitni o'rganish va tabiiy resurslarni saqlashni maqsad qilgan sayohatlar), sog'liqni saqlash turizmi (odamlar sog'liqni tiklash, sanatoriyalarda davolanish uchun sayohat qilishadi), biznes turizmi (ish, konferensiyalar yoki boshqa tadbirlarga qatnashish maqsadida amalga

oshiriladi).David Weaver(2006) turizmni iqtisodiy faoliyat sifatida tavsiflaydi, unda sayyohlar tashrif buyuradigan joylar va ularning yashash va faoliyat ko'rsatuvchi tashkilotlar o'rtasida o'zaro aloqalar mavjud. "Gastronomik turizm- bu sayohat qilishda mahalliy taomlar va oshpazlik madaniyatini o'rganishning samarali usulidir"(Long,2004, p.45). Culinary tourism(Gostronomik turizm) yoki oshxona turizmi, turizmning asosiy turlaridan biri bo'lib, asosiy maqsadi, sayyohlarning ma'lum bir mamlakatga, sayohat qilishi asnosida, o'sha davlatning milliy oshxonasi va ovqatlanish madaniyati bilan ham yaqindan tanishishdir. Gostronomik sayyoh birinchi navbatda madaniyatning ajralmas qismi hisoblangan, milliy va an'anaviy taomlarni tayyorlash jarayoni, dasturxonga tortish usullari, ovqatlanish tartibi va pozitsiyalarni, ko'rish va bilish barobarida sayohat qilayotgan davlatining tarixini, iqtisodiyotini, davlat siyosati hamda mahalliy aholining e'tiqodlarini o'rganadi. Maqsad faqat manzara yoki tarixiy yodgorliklarni tomosha qilish emas, mahalliy oshxona va gostronomik tajribalar orqali o'zaro madaniyatlarni o'rganishdir. Shu bilan birga iqtisodiy jihatdan ham mahalliy jamiyatga foyda keltiradi. Turizmning bu turi kelajakda ham o'sishda davom etishi kutilmoqda, chunki odamlar ovqat va ichimliklarga bo'lgan qiziqishlarini sayohat qilish bilan birlashtirishga tayyor. Gastronomik turizmning pazandachilikdan farqi:" Pazandachilik turizmi-bu sayohat qilishda joyming oshpazlik madaniyatini o'rganishga qaratilgan bo'lib, faqat taomni tatib ko'rish bilan cheklanmay, balki uni tayyorlash san'ati bilan tanishishni ham o'z ichiga oladi".(Hall,C.M.,2003). Gastronomik turizm ikki turga bo'linadi:

1. Agro-tourism(Agro-turizm) - dala (qishloq) gostronomik turizmi; Sayohat qilinayotgan davlatning, ekologik toza mahsulotlari (meva va sabzavotlar, poliz mahsulotlari, uzumchilik)ni, hosilini yig'ish yoki qadoqlashni o'z ko'zi bilan ko'rish va mahsulotlarni ta'tib ko'rish tushuniladi.

2. City Food Tourism(Shahar gostronomik turizmi)- mahalliy mahsulotlarni qayta ishlaydigan va ishlab chiqaradigan korxonalar, milliy taomlar tayyorlaydigan ovqatlanish shaxobchalarida, oziq-ovqat do'konlariga va boshqa ob'yektlarga tashrif buyurib, ularni o'rganish va ta'tib ko'rishni o'z ichiga oladi. Gostronomik turizm (culinary tourism) atamasi birinchi marta 1998-yil AQSGning Ogayo shtatidagi Bowling grin (Bowling Green) universitetining xalqlar madaniyati kafedrasi dotsenti L.Long tomonidan kiritilgan bo'lib, odamlar boshqa xalqlar madaniyatini o'sha xalqning milliy taomlari orqali o'rganishi mumkunligi haqidagi fikrni ilgari surgan. Jahon gostronomic turizmni o'rganish va rivojlantirish sohasida:Lucy Long(AQSH), "The Anthropology of Food and Eating"(Oziq-ovqat va ovqatlanish antropologiyasi) nomli asarning muallifi va gostronomi turizmni insoniyat madaniyatini o'rganish uchun yirik bir soha sifatida taqdim etgan. C.Michael Hall o'zining asarlari orqali, gostronomik turizmni, sayyohlarning sayohatidagi tajribasini boyitadigan va ularni

yangi madaniyat bilan tanishtiradigan kuchli vosita sifatida ko'rsatadi. Deborah T.C.Y.Tan(Singapur), gastronomik turizmni Osiyo va boshqa rivojlanayotgan bozorlar uchun yangi imkoniyat sifatida ko'rsatadi. 18-19-asrlarda yangi dunyo kashf etilgach, turizm va savdo kengayib, birinchi gastronomik sayohatlar ko'proq jahon miqyosida tarqaldi. Bu davrda, avvalambor, yevropaliklar Osiyo, Afrika va Amerika qit'alaridan turli xil oziq-ovqat va ichimliklarni olib kelishdi. 20-asrning o'rtalarida, 1970-yillarda gastronomik turizm yanada rivojlanib, o'zining maxsus segmentiga aylangan. Yevropa, Osiyo va boshqa mintaqalarda mashhur oshxonalar, restoranlar va taomlar sayohatchilarni jalb qilish uchun maxsus marketing va reklamalar yordamida keng targ'ib qilindi. Bu davrda gastronomik sayohatlar va "taom turlari"(food tours) rivojlandi. Xususan, Ispaniya, Fransiya, Italiyaning oshxona madaniyatlari o'ziga xos gastronomik sayohatlar uchun mashhur bo'ldi. Gastronomik turizmning tarixi uzoq davrlar davomida shakllanganligiga qaramay, Jahon Turistik Tashkiloti (JTT) tomonidan faqatgina 2015-yilda alohida tarmoq sifatida ajratildi. JTT mutaxassislari 156 ta mamlakatda gastronomik turizm bo'yicha o'tkazilgan so'rovnoma natijalariga ko'ra, respondentlar 88,2% bilan gastronomik turizm o'z mamlakatlari turizm industriyasining strategik elementi sifatida ko'rishlarini ta'kidlagan. 2019-yilda Italiyaning 58 milliondan ortiq turistlardan 15% dan ko'pi gastronomik turizmga aloqador bo'lgan. Bu taxminan 8,7 million sayohatchi. 2017-yilgi ma'lumotlarga ko'ra, Fransiyaga kelgan turistlarning 30%dan ortig'i gastronomik sabablarga ko'ra mamlakatni tanlagan. Bu yil davomida 8,5 milliondan ortiq sayohatchi Fransiya oshxonasini tajriba qilish uchun mamlakatga tashrif buyurgan. 2019-yilda, Ispaniya 83milliondan ortiq turistlarni qabul qilgan va ulardan 10% dan ko'pi gastronomik turizmni afzal ko'rgan. 2019-yilda Yaponiya 31million turistni qabul qilgan va ulardan 5%dan ortig'i gastronomik sabablarga ko'ra tashrif buyurgan. 2018-yilda Meksikada 39million turistlar tashrif buyurgan, ularning 15%ga yaqin gastronomik turizmni afzal ko'rgan. Tailand 2019-yilda 39million turistlarni qabul qilgan, ulardan 10%dan ko'pi gastronomik sabablarga mamlakatga kelgan. Germaniya, 2018-yilda 38milliondan ortiq turistlarni qabul qildi va ulardan 12% gastronomik sabablarga ko'ra mamlakatni tanladi. 2019-yilda Braziliya 6,6 million turistni qabul qildi va ular orasida gastronomik sabablarga ko'ra sayohat qilganlar soni 7%ni tashkil etdi. O'zbekistonning gastronomik turizmini o'rganish sohasida: Shahnoza Karimova-O'zbekistonning turizm sohasidagi tadqiqotchisi, u turizmning gastronomik yo'nalishlarini tahlil qilib, uning iqtisodiy va madaniy ahamiyatini o'rgangan. Ufatxon Xudoyberganova-O'zbekiston turizmini rivojlantirish bo'yicha tadqiqotchisi, uning tadqiqotlari gastronomik turizmning davlat va mahalliy iqtisodiyotga ta'siri, shuninhddek ushbu sohaning rivojlanish imkoniyatlari haqida batafsil tahlillarni o'z ichiga oladi. Vazirlar mahkamasining 2019-yil 16-avgustdagi

PQ-3217-sonli qarori: O'zbekiston Respublikasida turizmni rivojlantirish bo'yicha birinchi navbatdagi chora-tadbirlar belgilab berilgan. Bu qarorda restoran, kafe va sifat ko'rsatkichlari belgilanishi muhim o'rin tutadi. "O'zbekiston Respublikasida turizmni rivojlantirish to'g'risida"gi Qonun(2018)-Bu qonun turizmni rivojlantirishga yo'naltirilgan asosiy hujjat bo'lib, restoran, kafe va boshqa ovqatlanish joylari faoliyatini tartibga solish va sifat nazoratini ta'minlashga xizmat qiladi. PF-561-son Farmon(2019, 5-yanvar)-O'zbekiston Respublikasida turizmni jadal rivojlantirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida": Bu farmon turizmni rivojlantirish, shu jumladan gastronomik turizmni rivojlantirish uchun zarur bo'lgan chora-tadbirlarni belgilaydi. Mazkur farmon O'zbekistondagi turizm tarmog'ining modernizatsiyasini va mehmonxona, restoran, kafe sohasining sifatini oshirishga qaratilgan. Ushbu maqolani yozishdan maqsad: O'zbekiston Respublikasida gastronomik turizmni rivojlantirishning sayyohlar oqimiga ta'sirini tahlil qilish va bu sohaning mamlakat iqtisodiyotidagi o'rnini aniqlash.

Adabiyotlar tahlili:

David Weaver(2006) turizmni iqtisodiy faoliyat sifatida tasvirlaydi va sayyohlarning tashrif buyuradigan joylar va ular bilan o'zaro aloqalarini ta'kidlaydi. BMTning Turizm Tashkiloti(UNWTO) tomonidan ta'riflangan turizmning "odamlar tomonidan doimiy yashash joyidan tashqarida amalga oshirilgan sayohatlar va faoliyatlar" sifatidagi ta'rifi, turizmning global miqyosidagi ahamiyatini ko'rsatadi. Ushbu ilmiy adabiyotlar turizmning global tarmoqlarini tushunishga yordam beradi va turizm turlarining diversifikatsiyasini, jumladan gastronomik turizmni o'rganishga asos yaratadi. Gastronomik turizm, ya'ni oshxona turizmi, so'nggi yillarda jahon miqyosida juda ommalashadi. Lucy Long(2004) o'zining asarida gastronomik turizmni "mahalliy taomlar va oshpazlik madaniyatini o'rganishning samarali usuli" sifatida ta'riflaydi. Longning yondashuvi, turizmning bir qismi sifatida oshxona madaniyatining roli va ahamiyatini o'rganishga yordam beradi. Shuningdek, C.Michael Hall(2003) gastronomik turizmni sayyohlarning sayohatdagi tajribasini boyitadigan va yangi madaniyatlarni tanishtiradigan kuchli vosita sifatida ko'rsatadi. Bu adabiyotlar gastronomik turizmning sayohat tajribasiga qanday ta'sir ko'rsatishini va u orqali madaniy o'zaro aloqalar qanday rivojlanishini tushunishga yordam beradi. Agroturizm va shahar gastronomik turizmi, Longning(2004) izlanishlariga ko'ra, gastronomik turizmning ikki asosiy turidir. Agroturizm, ya'ni qishloqdagi mahsulotlar bilan bog'liq turizm, ekologik toza va mahalliy mahsulotlarni o'rganishga yordam beradi. Shahar gastronomik turizmi esa shahar muhitidagi oshpazlik madaniyati va mahalliy taomlarni tajriba qilishni o'z ichiga oladi. Ushbu turizm turlari, ayniqsa, O'zbekistonda, qishloq va shahar turizmi o'rtasidagi o'zaro aloqalarni tahlil qilish uchun juda muhimdir. O'zbekistonning gastronomik turizmi

bo'yicha mavjud adabiyotlar, asosan, bu sohaning iqtisodiy va madaniy ahamiyatini tahlil qiladi. Shahnoza Karimova va Ufatxon Xudoyberganova(2019) O'zbekistondagi turizmni rivojlantirish bo'yicha tadqiqotlarda gastronomik turizmning iqtisodiyotga ta'sirini va uning turizm sanoatidagi o'rnini batafsil tahlil qilgan. Ushbu tadqiqotlar, gastronomik turizmning mamlakatning iqtisodiy holati, xalqaro turizmga ta'siri va mahalliy jamoalarga foydasi haqida muhim ma'lumotlar beradi. O'zbekistonda turizmni rivojlantirish bo'yicha davlat siyosati muhim rol o'ynaydi. Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 16-avgustdagi PQ-3217-sonli qarori, O'zbekistonda turizmni rivojlantirishga qaratilgan chora-tadbirlar belgilab beradi va restoranlar, kafelar kabi ovqatlanish joylarining sifat ko'rsatkichlarini ta'minlashga alohida e'tibor qaratadi. Shuningdek, PF-561-son farmonida turizmni rivojlantirish va gastronomik turizmni modernizatsiya qilish bo'yicha qabul qilingan chora-tadbirlar, O'zbekistonning gastronomik turizmi rivojlanishi uchun imkoniyatlar yaratadi. Jahon Turistik Tashkiloti(JTT) va boshqa ilmiy tadqiqotlar natijalari, gastronomik turizmning jahon miqyosida o'sishini tasdiqlaydi. 2015-yilda JTT gastronomik turizmni alohida tarmoq sifatida ajratdi va turizm sohasidagi rivojlanayotgan imkoniyatlarni ko'rsatadi. Bundan tashqari, gastronomik turizmning ijtimoiy va madaniy ta'siri, mahalliy aholi uchun yangi ish o'rinlari yaratish, madaniy merosni targ'ib qilish va an'anaviy taomlarni saqlashni o'z ichiga oladi. Bu nafaqat iqtisodiy rivojlanish, balki ijtimoiy barqarorlikka ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. 2019-yilda, masalan, Fransiyaga kelgan turistlarning 30%dan ortig'i gastronomik sabablar bilan mamlakatni tanlagan, bu esa gastronomik turizmning iqtisodiy ahamiyatini tasdiqlaydi. Ushbu tajribalar O'zbekistonga ham moslashtirilishi mumkin, chunki o'zbek oshxonasining tarixiy va madaniy boyliklari turizmni rivojlantirishda katta imkoniyat yaratadi. Shuningdek, O'zbekistonning gastronomik turizmi, ayniqsa, ularning qadimiy oshxona an'analari, o'ziga xos taomlari va o'ziga xos ta'mlarini dunyoga tanitishda katta potensialga ega. Bunda, milliy taomlarning global miqyosda targ'iboti va o'zbek oshxonasining o'ziga xos xususiyatlarini ajratib ko'rsatish juda muhimdir. Masalan, palov, manti, somsa kabi taomlar O'zbekistonni gastronomik sayyohlar uchun jozibador qilishda yordam beradi. Shuningdek, O'zbekistondagi turizmni rivojlantirishdagi davlat siyosatining qo'llab-quvvatlashi, turizmga bo'lgan talabni oshirish va yangi turizm yo'nalishlarini ochishi mumkin. Bu o'zgarishlar, gastronomik turizmni yanada samarali rivojlantirish uchun qulay muhit yaratadi. Turizm sohasida olib borilayotgan chora-tadbirlar va davlat siyosati, bu sohani rivojlantirish uchun muhim poydevor yaratadi. Buning natijasida, O'zbekiston nafaqat iqtisodiy foyda, balki madaniy merosni saqlash va global miqyosda o'z gastronomik brendini yaratish imkoniyatiga ega bo'ladi.

Metodologiya:

Ushbu maqolada O'zbekistondagi gastronomik turizmning sayyohlar oqimiga ta'sirini tahlil qilish uchun quyidagi metodologik yondashuvlar qo'llaniladi: maqolada O'zbekistonda gastronomik turizmning rivojlanishi, uning sayyohlar oqimiga ta'siri va iqtisodiy ahamiyati bo'yicha mavjud ilmiy adabiyotlar, maqolalar, kitoblar va hisobotlar tahlil qilinadi. Adabiyotlar tahlili orqali, gastronomik turizmning turizm sohasidagi o'rnini, global tajribalar, shu jumladan boshqa davlatlardagi amaliyotlar o'rganiladi. Xususan, Fransiya, Italiya, Ispaniya kabi mamlakatlar tajribasi asosida tahlil qilish o'rganiladi. Sayyohlar va turizm sohasi mutaxassislar orasida so'rovlar va intervyular o'tkaziladi. So'rovlar orqali sayyohlarning gastronomik turizmga bo'lgan qiziqish darajasi, ular qaysi gastronomik tajribalarni afzal ko'rishlari, ushbu turizm turining ular uchun qanday ahamiyatga ega ekanligi aniqlanadi. Shu bilan birga, O'zbekistonning turizm sohasidagi mutaxassislar, restoran va kafelar rahbarlari, festivallar tashkilotchilari bilan intervyular gastronomik turizmni rivojlantirishda mavjud imkoniyatlar va muammolar, shuningdek, sayyohlarni jalb qilish uchun zarur chora-tadbirlar ko'rib chiqiladi. O'zbekistonning turizm statistikasi, sayyohlar oqimi va gastronomik turizmga bog'liq statistik ma'lumotlar tahlil qilinadi va sayyohlarning oziq-ovqat madaniyatiga qiziqishi, gastronomik festivallarga tashrif buyurishi va ularning turizmga ta'siri haqidagi statistikalar o'rganiladi. Bu ma'lumotlar, mamlakatga kelayotgan sayyohlarning qaysi turistik yo'nalishlarni afzal ko'rishi, ularning gastronomik turizmga qiziqish darajasi, turizmning iqtisodiy ahamiyati va O'zbekistonda gastronomik turizmning sayyohlar oqimiga qanday ta'sir ko'rsatganligini aniqlashda yordam beradi. O'zbekistonning ayrim shaharlaridagi gastronomik turizmning rivojlanishiga oid amaliy misollar tahlil qilinadi. Misol tariqasida, Toshkent, Buxoro va Samarqand shaharlarida o'tkazilgan gastronomik festivallar, mahalliy oshpazlik kurslari va bu jarayonning sayyohlar oqimiga ta'siri tahlil qilinadi. Maqolada kvantitativ yondashuv orqali, gastronomik turizmning sayyohlar oqimiga ta'siri o'lchanadi. Sayyohlar soni, ularning turistik yo'nalishlarga bo'lgan qiziqishi, gastronomik tadbirlarga tashriflari va ularning iqtisodiy ta'siri statistik ma'lumotlar asosida tahlil qilinadi. Sifatli tahlil orqali esa gastronomik turizmning madaniy, iqtisodiy va ijtimoiy jihatlari o'rganiladi. Sayyohlar bilan intervyular, mahalliy aholining gastronomik turizmga bo'lgan munosabati, shuningdek, bu turizm turi rivojlanishi uchun qanday strategiyalar zarurligi haqida fikrlar to'plangan. Shuningdek, O'zbekistonning turizm sohasida faoliyat yuritayotgan mutaxassislar va davlat organlari vakillari bilan maslahatlashuvlar o'tkaziladi. Ularning fikrlarini o'rganish orqali, gastronomik turizmning rivojlanish istiqbollari, mavjud muammolar va imkoniyatlar haqidagi fikrlar yig'iladi. Maqolada gastronomik turizmning kelajakdagi rivojlanish istiqbollari ham tahlil qilinadi.

O'zbekiston turizm sohasining zamonaviy holatini va gastronomik turizmning bu sohadagi o'rnini chuqur tahlil qilish asosida kelajakdagi rivojlanish yo'nalishlari va strategiyalari ishlab chiqiladi. Shuningdek, O'zbekistonning iqtisodiy va madaniy imkoniyatlari gastronomik turizmni qanday o'sish imkoniyatlarini taqdim etishini o'rganish maqsadida tahlil amalga oshiriladi.

Asosiy qism:

So'nggi yillarda O'zbekistonda gastronomik turizmning sayyohlar oqimiga ta'siri sezilarli darajada ortib bormoqda. Mamlakat o'zining boy tarixiy-madaniy merosi bilan bir qatorda, rang-barang va chuqur ildizlarga ega oshxona an'analari bilan ham ajralib turadi. Samarqand, Buxoro, Xiva, Toshkent kabi yirik shaharlarda sayyohlar uchun nafaqat tarixiy obidalar, balki o'ziga xos gastronomik tajribalarni taqdim etish imkoniyati mavjud. Gastronomik turizmning rivojlanishi, avvalo, iqtisodiy o'sish, mahalliy tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash, yangi ish o'rinlari yaratish va madaniy almashinuv jarayonlarini faollashtirishga xizmat qilmoqda.

2-rasm. O'zbek milliy oshxonasi-palov, somsa va boshqa taomlar sayyohlar uchun asosiy joziba manbai.

Milliy taomlar, mahalliy oshpazlik san'ati va turli gastronomik tadbirlar orqali xorijiy sayyohlar O'zbekistonga jalb qilinmoqda. Bu esa o'z navbatida turizm bilan bog'liq kichik va o'rta biznes sub'yektlarining rivojlanishiga zamin yaratmoqda. Ayniqsa, qishloq hududlarida an'anaviy taomlar asosida tuzilgan sayyohlik yo'nalishlari orqali mahalliy aholining iqtisodiy faolligi ortmoqda. Ushbu jarayon restoranchilik, mehmonxona xizmati, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qayta ishlash hamda farmatsevtika sohasidagi kichik korxonalar faoliyatining kengayishiga ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda. Shu tariqa, gastronomik turizm mahalliy iqtisodiyotga bevosita foyda keltiruvchi strategik yo'nalishga aylanmoqda. Bundan tashqari, gastronomik

turizm madaniy va ijtimoiy aloqalarni mustahkamlovchi vosita sifatida ham katta ahamiyat kasb etadi. Sayyohlar milliy taomlarni tatib ko‘rish orqali O‘zbekistonning boy oshxona madaniyati bilan tanishibgina qolmay, balki turli xalqlarning urf-odatlarini va an‘analarini ham o‘rganish imkoniyatiga ega bo‘ladilar. Bu jarayon esa, o‘z navbatida, xalqaro madaniy almashinuv va do‘stlik rishtalarini mustahkamlashga xizmat qiladi

SWOT TAHLIL: Gastronomik turizmning hozirgi holatini baholash va uning istiqbolli yo‘nalishlarini belgilashda SWOT tahlili muhim ahamiyat kasb etadi. Quyida ushbu uslub asosida sohaning afzalliklari, kamchiliklari, imkoniyatlari hamda tahdidli jihatlari ko‘rsatilgan.

S	W
<p>Boy va qadimiy oshxona (palov, somsa, manti, lag'mon, sho'rva)</p> <p>Har bir viloyatning o‘ziga xos taomlari mavjudligi (masalan, Andijon honimi, Buxoro palovi)</p> <p>Tabiiy mahsulotlar asosida tayyorlanadigan taomlar</p> <p>Taom tayyorlashdagi ko‘rgazmali jihatlari (palov tayyorlash san’ati)</p> <p>Mehmonlar uchun taomlarning jozibadorligi va ta’mi</p>	<p>Ba’zi taomlar yog‘li yoki og‘ir hazm bo‘lishi mumkin</p> <p>Xalqaro miqyosda yetarlicha tanitilmagan</p> <p>Zamonaviy sanitariya va xizmat standartlariga moslashtirilmagan</p> <p>Turistlarga to‘g‘ri kelmasligi, allerganlar mavjudligi</p> <p>Kam kaloriyalik, vegaterian taomlarning cheklanganligi</p>
O	T

<p>Milliy taomlarni xalqaro festivallar va YouTube/bloglar orqali targ‘ib qilish Milliy taomlar asosida gastronomik turlar va master-klasslar tashkil etish Milliy taomlar asosida milliy brend yaratish va eksportga chiqarish (masalan, qadoqlangan palov aralashmasi) Taomlarning sog‘lom variantlarini ishlab chiqarish Turistlarni oshpazlik kursi orqali jalb qilish Veganga moslashtirilgan o‘zbek taomlari versiyalarini ishlab chiqish.</p>	<p>Fast food mahalliy oshxonaga raqobat tug‘dirishi mumkin Milliy taomlar sifati va tayyorlanishi hamda sanitariya talablariga rioya etishdagi muammolar Yoshlar orasida milliy oshxonaga qiziqishning kamayishi Cheklangan taomlar taklif etilishi (osh, shashlik) bu esa xilma-xillikni kamaytiradi Tabiiy mahsulotlarning qimmatlashishi</p>
--	---

Misollar va dalillar:

O‘zbekistondagi tarixiy shaharlar — xususan, Buxoro va Samarqand — nafaqat o‘zining madaniy yodgorliklari, balki o‘ziga xos gastronomik tajribalari bilan ham sayyohlarni jalb etmoqda. Ayniqsa, Samarqandda milliy taomlar, jumladan palov, shashlik va somsa kabi mashhur taomlarni tatib ko‘rish sayohatchilar uchun o‘ziga xos va unutilmas madaniy tajribaga aylanadi. Buxoroda esa mahalliy oshxonaning an’anaviy retseptlariga asoslangan maxsus taomlar xorijiy mehmonlarga taklif etiladi. Shuningdek, ushbu shaharlarda turizm sohasi gastronomik yo‘nalishda faol rivojlanib bormoqda. Bunda gastronomik tadbirlar, oshpazlik bellashuvlari va turli festivallar muhim rol o‘ynaydi. O‘zbekistonda ham gastronomik turizmni rivojlantirishga qaratilgan turli loyihalar, shu jumladan, madaniy va oshpazlik festivallari tashkil etilmoqda. Jumladan, Samarqandda har yili o‘tkaziladigan “O‘zbek palov festivali” mahalliy aholi bilan bir qatorda ko‘plab xorijiy sayyohlarni ham jalb qilmoqda.

3-ram. Samarqanddagi palov festivali-gastronomik tadbirlar.

Bunday tadbirlar nafaqat madaniy merosni targ'ib etadi, balki turizm oqimini ham samarali oshiradi. Shunday festivallarning sonini ko'paytirish gastronomik turizm salohiyatini yanada mustahkamlash imkonini beradi.

4-jadval. 2020-2024-yillar oralig'ida O'zbekistonda gastronomik turizm statistikasi:¹

yil	Gastronomik turistlar soni(ming)	Yillik o'sish(%)	Mashhur shaharlari	Asosiy tadbirlar
2020	120	-	Toshkent, Samarqand, Buxoro	Mahalliy festivallar, restoranchilik kurslari
2021	135	+12.5%	Xiva, Termiz, Farg'ona	“O'zbek taomi kuni”, oshpazlik master-klasslar
2022	150	+11.1%	Samarqand, Buxoro, Andijon	Palov festivali, pazandachilik ko'rgazmalari
2023	170	+13.3%	Toshkent, Xiva, Qarshi	Gastro-week, xalqaro taomlar tanlovi
2024	190	+11.8%	Buxoro, Samarqand, Farg'ona	Milliy taomlar festivali, blogger.r safari

Muammolar va yechimlar:

¹ Ushbu jadval muallif tomonidan tuzilgan.

Gastronomik turizmning rivojlanishi bilan bir qatorda, bir qator muammolar ham yuzaga chiqmoqda. Ulardan biri — mahalliy oshxona an'analari va milliy taomlarning globalizatsiya ta'sirida o'ziga xosligini yo'qotish xavfidir. Aksariyat sayyohlar dunyo bo'ylab ommalashgan tez tayyorlanadigan ovqatlar (fast food) yoki boshqa xalqaro taomlarni afzal ko'rish, mahalliy oshpazlik merosining e'tibordan chetda qolishiga sabab bo'lishi mumkin. Shuning uchun, milliy taomlarning asl retseptlari va tayyorlash uslublarini saqlab qolish dolzarb masala hisoblanadi. Ushbu merosni asrab-avaylash uchun davlat tomonidan maxsus dasturlar va siyosatlar ishlab chiqilishi zarur. Mahalliy oshpazlar va gastronomik mahsulot ishlab chiqaruvchilarni qo'llab-quvvatlash, ularning noyob taomlarini xalqaro miqyosda targ'ib qilish orqali bu yo'nalishni rivojlantirish mumkin. Bundan tashqari, mamlakatda gastronomik turizm infratuzilmasining yetarlicha rivojlanmagani ham muhim muammo hisoblanadi. Ko'plab hududlarda restoranlar, mehmonxonalar, transport va boshqa zarur infratuzilma zamon talablariga javob bermaydi. Bu esa sayyohlar uchun qulayliklarni cheklaydi. Ushbu muammoni hal etish uchun davlat tomonidan investitsiyalar jalb etilishi, maxsus rivojlantirish dasturlari, jumladan, grantlar ajratilishi lozim. Yangi gastronomik obyektlar — mehmonxonalar, zamonaviy restoranlar, shaharlararo qulay transport tizimlari orqali sayyohlar tajribasini yaxshilash mumkin. Shuningdek, sayyohlar oqimining ortishi oziq-ovqat mahsulotlari iste'moli, chiqindilar hajmining ko'payishi va resurslar tanqisligiga olib keladi. Bu esa atrof-muhitga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli barqaror turizm tamoyillariga amal qilish, ekologik xavfsizlikni ta'minlash zarur. Mahalliy ishlab chiqaruvchilarni ekologik toza mahsulotlar yetishtirishga rag'batlantirish, sayyohlarni ekologik madaniyatga o'rgatish hamda chiqindilarni qayta ishlash tizimlarini joriy etish orqali bu muammolarning oldi olinishi mumkin.

Xulosa:

O'zbekistonda gastronomik turizmning shakllanishi va rivojlanishi mamlakat turizm sohasi uchun ustuvor yo'nalishlardan biri bo'lib, iqtisodiy va madaniy taraqqiyotda muhim rol o'ynamoqda. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, milliy oshxona madaniyati, an'anaviy taomlar va turli gastronomik tadbirlar xorijiy va mahalliy sayyohlarni jalb qilishda sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Gastronomik turizm sayyohlar oqimini ko'paytirish, mahalliy tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash va yangi ish o'rinlarini yaratishda ham o'ziga xos ahamiyat kasb etadi. Shuningdek, tahlil qilingan faktlar asosida, xususan Samarqand va Buxorodagi gastronomik faoliyatlarning sayyohlar uchun jozibadorligi ortib borayotganini kuzatish mumkin. Biroq bu yo'nalishning barqaror rivojlanishi uchun zamonaviy infratuzilmani takomillashtirish, ekologik muvozanatni saqlash, gastronomik merosni asrab-avaylash hamda davlat tomonidan ko'maklashuvchi siyosatni kuchaytirish talab

etiladi. Kelgusida O'zbekistonning gastronomik turizmi global bozorda tan olingan brendga aylanishi uchun marketing, innovatsiya va xalqaro hamkorliklar asosida tizimli ishlar olib borilishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. BMT Turizm Tashkiloti(2008). World Tourism Organization Report.
2. Weaver, David(2006). Tourism Economics and management.
3. Hall,C.M.(2003). The Geography of Tourism. Routledge.
4. Long, Lucy(2004). The Anthropology of Food and Eating. Oxford University Press.
5. World Tourism Organization. Tourism Highlights. – UNWTO,2008. – URL: <https://www.unwto.org>
6. Karimova Sh. O'zbekiston Respublikasida gastronomik turizmning rivojlanish istiqbollari. – Toshkent: iqtisodiyot, 2019. -160b.
7. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi. O'zbekiston Respublikasida turizmni rivojlantirish to'g'risida Qonun. – Toshkent, 2019-yil 16-avgust.
8. O'zbekiston Respublikasi Presidenti. PF-561-son farmon: Turizmni jadal rivojlantirishga oid chora tadbirlar. – Toshkent, 2019-yil 5-yanvar.